

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

21

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Thailändisch

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Nurse

495

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ich habe der PECC angerufen, es war eine Italienerin drann die sehr mühe hatte zu verstehn was ich brauche. Ich konnte sie auch nur mit grosser mühe verstehen.

841

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Niedriges Englisch Niveau

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché? *

In der Meldung von Notfällen. Die PECC wird von unterschiedlichen Nationen geführt (letztest Mal Deutschland, Italien, USA), demnach haben alle einen anderen Englisch Level so wie Akzent.

Mir fiel in der BLS Ausbildung auf, dass viele Mühe hatten unter stress den kompletten 9-Liner (den die meisten nur auf englisch hatten) zu verstehen. Auch hatten viele Soldaten mühe die Notfall Situation auf englisch zu beschreiben aufgrund von mangelden Englischkenntnisse oder Vocabular.

Der Akzent der Italiener war für mich nicht einfach zu verstehen. Im Falle eines MASCAL, bei der wir zusammen, international hätten arbeiten müssen, wäre es schwierig geworden sich untereinander verständlich zu kommunizieren.

295

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

34

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, in einem Rapport, als ein Kroatischer Offizier erklären wollte, dass keine UCK Flaggen neben NATO Flaggen aufgehängt werden dürfen und das den Locals mitgeteilt werden muss. Ein Türkischer Offizier hat verstanden, dass alle UCK Flaggen abgehängt werden sollen, was er dann einem Italienischen Offizier so erklärt hat. Da wir Schweizer das Missverständnis erkannt hatten, haben wir interveniert.

602

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, hauptsächlich wegen fehlenden Englisch-Kenntnissen oder Akzenten

932

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Teilweise ja, weil Leute interveniert haben, die das Missverständnis erkannten.

920

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Zeitverlust und Nervenverlust

971

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

In Notfällen oder bei Meetings, an denen es um geheime Informationen geht, weil dort einfach keine Missverständnisse passieren dürfen! Zeitverluste können, vor allem in Notfällen, verheerend sein.

804

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Siehe Komm Probleme

981

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Täglich in der LMT Arbeit

975

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein Danke

990

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

33

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Stabsoffizier im RC & LMT Kdt

471

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Bat Rapport, habe unterstützt in dem ich neu formulierte und vereinfachte.

925

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Selten, idR gelingt es mir durch Nachfragen und Anpassung meiner Sprache an den Empfänger mich zu verständigen. Ganz ausschliessen kann man das Missverstehen aber nie.

832

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein, ich erinnere mich nicht daran.

963

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Nachfragen und Anpassung meiner Sprache an den Empfänger mich zu verständigen.
Weiter hilft die Übersetzungsfunktion von diversen Apps inkl Signal.

852

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Mehrarbeit durch Übersetzung oder erarbeiten von unnötigen Dokumenten.

929

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Im internationalen Kontext grundsätzlich nicht. Wenn sich zwei Kameraden derselben Nation auf ENG unterhalten und sich nicht verstehen ist das höchstens schädlich für deren Nation Streitkräfte.

806

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein. Konnte immer folgen.

973

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Ich spreche weitere Sprachen welche ggf. besser verstanden werden.

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Beruflich als LMT

983

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Neg

997

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

41

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT / Fahrer

488

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, ich mag mich aber nicht mehr direkt an die Situation erinnern. Es ging um ein Vorgehen (Tat, Handlungen) welches Missverstanden wurde.
Eine weitere Situation war bei einer Übung. Das übersetzte Wort für Übung hat für Verwirrung gesorgt, auch weil die verschiedenen Armeen andere Vorgehensweise hatten.

695

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Nachfragen hilft. Manchmal sind die Folgen nicht tragisch und man nachkorrigieren und/oder kommt dennoch ans Ziel.

886

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Auf meine Arbeit hatte es keinen direkten Einfluss.

949

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Anderes Vorgehen bei den verschiedenen Armeen. Das kann neben dem sprachlichen Problem auch zu Missverständnissen führen.

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Im Ernsteinsatz und unter Stress.

967

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Aufgrund der Verständigungsproblematik konnte die Übung nicht mit allen beteiligten Nationen gemeinsam durchgeführt werden.

877

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Aufzeichnen bzw skizzieren

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Bei den LMT im Umgang mit der lokalen Bevölkerung (Übersetzung auf albanisch/serbisch)

914

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

33

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

- Praktikum bei VA in Russland auf CH-Botschaft
- diverse Einsätze als Englisch-Lehrer und als Prüfungsexperte für Englisch-Sprachprüfungen

361

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Kann mich nicht an konkreten Fall erinnern, aber es kam vor. Es viel mir vor allem dann auf, wenn ich nochmals nachfragte, ob sie alles verstanden hätten.

846

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Denke nicht

989

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Zum Teil zu tiefes Sprachniveau des Gegenüber

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn die Sprachkenntnisse ungenügend sind.

958

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Versuche es mit möglichst einfach Worten zu erklären oder brauche eine andere Sprache

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Ich habe Englisch in zahlreichen unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Funktionen bei Einsätzen im Ausland gebraucht. Entsprechend schwierig war es für mich, die Fragen hier zu beantworten.

Bin ehemaliger Ssp Of und war nie im Swisscoy

750

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

39

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Staff Officer

487

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Weil andere Nationen manchmal/oft schlechter englisch sprechen

938

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Gewisse abkürzungen oder Gebrauchswörter die ich nicht kannte.

937

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Man hat darüber gelacht und es erklärt

962

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Es war lustig, es hat kameradschaft gefördert.

953

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn es um sicherheitsrelevante Them geht. Zb schiessen oder FP

937

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

LMT TL

994

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein

996

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

TC

498

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Bei Stress Situationen, Notfällen etc...

962

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Meeting

993

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Thailändisch

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Lmt WO

494

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail / Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ich habe in einem Restaurant verstanden dass ich erst in zwei Stunden einen Tisch bekomme.
Als ich nach 2 Stunden wieder kam sagte er dass ich schon vor zwei Stunden einen Tisch bekommen hätte, es einfach länger gedauert hätte das essen zu bekommen.

751

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Verständigung mit Händen

976

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Gar nicht

991

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

In ärmeren orten. Die Leute können dort kein englisch

946

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Als lmt.

992

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein

996

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

24

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Tamilisch

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Kontingent.50 - TPT COY / PIO Stv
Kontingent.51 - MOVCON
Kontingent.52 - MOVCPN
Kontingent.53 - Chef Kanzlei / Log Stv

382

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Es gab Situationen, in denen ich gesehen habe, wie Leute mit Hand- und Körpersprache kommunizieren mussten.

893

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Bei einer Funkübung, bei der die Verbindung nicht optimal war.

938

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Keine

995

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Wenn ich etwas wirklich nicht verstehe, reicht es, wenn du einfach ‚say again‘ sagst – dann kann ich es wieder nachvollziehen, zum Beispiel bei einer Standortverschiebung.

829

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Es gibt Fehlkommunikation

975

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn Menschen in Hektik verfallen oder gestresst sind.

946

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein das gab es nicht.

978

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

In meiner Rolle als Pio-Stv, wenn ich ein Video im LMT-Haus drehen oder ein Interview führen musste.

900

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Keine.

994

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

26

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Kdt Sup Coy 51

486

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Im internationalen Kontext, so das auch andere am Gespräch teilnehmen können

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Die Kommunikation mit zb ITA oder TUR war besonders schwierig, da sie am Gespräch teilgenommen haben, man aber an ihrer Mimik erkannt hat, dass sie nur die Hälfte verstehen.

828

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Des öfteren in Wegbeschreibungen oder Terminvereinbarungen

942

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ich habe begonnen immer nachzufragen ob mein Gegenüber die wichtigen Informationen verstanden hat, zt auch mit versteckten Kontrollfragen

863

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Einen Mehraufwand in der Arbeit (Planung/Führung)

951

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn es Zeitkritisch oder von hoher Bedeutung ist.

950

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schlussendlich geht es immer, man muss einfach seinen weg finden, wie man mit den Leuten spricht.

903

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

35

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Team Commander LMT

481

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ausdrücke oder Abkürzungen in falschem Kontext verwendet, welcher zwar in der eigenen Muttersprache durchaus Sinn ergibt, jedoch im internationalen Rahmen falsch assoziiert wurde.

821

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Eher einfache kurze Sätze machen. Paraphrasieren und aktiv zuhören.
Nachfragen bei Unsicherheiten.

902

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

keine

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Team intern: Verlust der nationalen Identität (zumindest teilweise) und für gewisse generiert es eine Hemmschwelle persönliche Angelegenheiten nicht in ihrer Muttersprache mitzuteilen.

International: nicht problematisch, da operationell notwendig und nicht anders machbar.

727

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Reporting oder Erstellen von präsentationen von Leuten mit eher dürftigem Sprachniveau führten zu Informationsverlust oder Fehlinterpretationen.

856

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

KFOR Einsatz

988

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Notwendigkeit für Übersetzer im militärischen Kontext sind ein operationeller Mehrwert.

Streitkräfte-intern sehe ich keinen Mehrwert, zumal es nicht nur einen enormen administrativen Aufwand generiert sondern auch ein grosses Risiko punkto Informationsschutz darstellt.

729

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

29

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Swic Analyst

488

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn.

955

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn. In wenigen Fällen konnten die anderen wenig/kein Englisch, dann sind wir auf eine andere Sprache ausgewichen und haben dementsprechend unsere Teammitglieder eingesetzt, die eine konkrete Sprache sprachen.

750

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein, kommt mir nichts Konkretes in den Sinn.

955

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn jemand kein Englisch spricht, kein Internet für Google Translate da ist und es schnell gehen muss.

897

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- andere Sprache, welche wir beide ein bisschen können, oder andere Personen senden

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Teams, die gemeinsam möglichst viele Sprachen abdecken, sind im internationalen Kontext von Vorteil.

900

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

64

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?

Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?

Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT DTC/TL

490

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?

Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?

Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Italienisch

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?

À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?

Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...

Les discussions avec d'autres nations sont-elles...

I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri? *

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

In der KFOR speziell im RC-W ist das Englischniveau relativ tief. Das braucht von allen Zeit und viel Geduld einander zuzuhören um einander zu verstehen oder verstanden zu werden. In UN Missionen das Englischniveau meines erachtens höher als im RC-W. Es ist kommt aber auch auf die Stufe an. In den BAT ist das Niveau tief, in den Sektor HQ besser und in den Missions HQ gut. Sobald Leute mit Englischer Muttersprache dabei sind, ist das Niveau besser.

548

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Missverständnisse ergaben sich, wenn sich mein Gegenüber erstens sich die Zeit nicht nahm zuzuhören oder oder zweitens mangels Englischkenntnissen nicht

835

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Wenn ich mir die Zeit nicht nahm, richtig zuzuhören oder nachzufragen, kam es einmal zu Missverständnissen.

893

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ?
Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Nein, im Nachhinein habe ich mir aber vorgenommen, bei Unklarheiten vermehrt nachzufragen, sich mehr Zeit für die Konversation zu nehmen oder aktiver

840

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Wichtige Details fehlten mir dann z.B. beim Schreiben eines DSR's.

934

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale
- Kulturell / Culturel / Culturale
- Inhaltlich / Contenu / Contenuto
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles /
Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) /
Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) /
Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir
de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Unter Stress. In Stresssituationen hat man noch weniger Zeit und Geduld auf einander einzugehen um sich zu verstehen.

883

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Ich kann mich gerade an keine solche Situation mehr erinnern.

939

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa? *

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?

As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?

Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.

Où et comment ? Veuillez expliquer.

Dove e come? Spiegare.

Als Teamleader in einem LMT war ich auf Übersetzer/-Innen angewiesen und war froh, sie dabeizuhaben.

900

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni? *

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No**29**

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Vermeehrt Englishtests für alle im Bereich hören und verstehen durchführen

926

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

26

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT Observer

488

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Smalltalk wurde nicht richtig verstanden und Link-Up wollte dann genauere Informationen, da der eine falsch weitergeleitet hat in der Muttersprache. Problem konnte aber behoben werden.

815

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Passierte einige Male, da nicht der gleiche Wortschatz und durch die Beschreibung des Wortes habe ich etwas anderes verstanden.

873

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Es hat sich immer geregelt durch nachfragen oder nochmals besprechen. Teilweise wurde man einfach ignoriert und wenn es nicht so wichtig war, war es egal.

846

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Mehr Zeit als nötig gebraucht, um Missverständnisse zu klären aber keinen grossen Einfluss auf die Arbeit

895

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wegbeschreibungen oder längere Aufträge, da meistens nicht alles richtig verstanden wurde oder man selbst spricht zu schnell

876

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nichts

994

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

LMT und LOT bei der Arbeit. Meetings, Markt oder ad-hoc mit Polizisten/Zollbeamten (EUFOR)

910

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Obwohl Englisch in der NATO eine weitverbreitete Sprache ist, beherrscht sie vorallem die Mannschaft teilweise kaum. Offiziere/Kader sind meist gebildeter

846

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

C Swiss House

487

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail / Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

wenn es um ein äusserst wichtiges thema geht wo nichts schief laufen darf und die beiden parteien allenfalls nicht einwandfrei englisch sprechen

856

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

kam nie vor bei mir

981

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

30

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

NCC

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Es ging um die Orientierung von Aufgaben zu Gunsten Logistik

939

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ich wollte die allgemeine Situation mit dem S3 der Italiener besprechen. er hat mich kaum verstanden

900

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

mit Händen und Füßen

979

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Kaum

996

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

kaum

996

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Im Austausch mit dem Premier

972

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

nein

996

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

28

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Observer

492

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Fehlende Englischkenntnisse des Gegenübers hat bei einem Link Up die Kommunikation fast unmöglich gemacht

896

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ich hatte Mühe bei den Abkürzungen (TLA's [Three letter abbreviations])

929

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Übersetzung der Abkürzungen

973

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

wenig

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Bei wichtigen Meetings und dem Austausch der Nationen für eine Zusammenarbeit

923

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Als Observer in einem LMT

975

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

54

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Medical Team

488

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail / Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Stress/Krise, besondere Lage

972

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

50

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

NCC / COS JLSG

486

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Solche Situationen gab es täglich. Zumeist aber zwischen Personen aus USA/UK und Drittnationen. Die Muttersprachigen sprachen zu schnell oder benutzen wenig geläufige Ausdrücke.

823

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, ich versuchte ein Fehlverhalten eines Soldaten einer Drittnation dem NCC dieses Landes verklausuliert zu beschreiben, damit es nicht zu offensiv aufgenommen wurde. Der NCC hat es nicht verstanden und sich lobend über diese Person geäußert, da er wohl nur den Namen wirklich verstanden hat.

706

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, der Gebrauch mir unbekannter Abkürzungen führte des öfteren zu Unklarheiten.

920

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja, Verzicht auf TLAs (three letter abbreviation).

950

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Ich musste mir selber angewöhnen, keine nicht geläufigen Abkürzungen zu verwenden.

918

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Unter Stress und Zeitdruck, da vielen Personen die Worte entfallen.

933

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Ich umschreibe den Sachverhalt (ggf in einer anderen Sprache f/i)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten inkl Einsätzen im Balkan und im arabischen Raum.

911

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

996

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Admin Einkauf

487

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, dies habe ich in der Tat des öfteren...
Habe kein konkretes Beispiel.

926

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, wurde ich. Ich spreche auch meistens mit den Händen & vereinfacht auf englisch. Z.b. -
Ich fragte an der Wache: Should I turn off the car? Lächelnd schüttelten sie denn Kopf &
dann im gleichen Zug sagten sie: The car, you need to stop...

760

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ist mir sicher auch schon passiert, jedoch kann ich mich nicht erinnern. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich immer nach, was sie genau meinen.

852

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja, immer. Mit Händen und Füßen zu reden ist die beste Option, oder ein Wort, welches nicht verstanden wird erklären.

881

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

0

999

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn Wörter gebraucht werden, welche sehr hochgestochen sind. (unnötigerweise)

921

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

no

998

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Während meines sechsmonatigen Einsatzes im Kosovo als A Einkauf/Stv. C-Einkauf ist mir, wie auch dem C-Einkauf aufgefallen, dass man sich mit den Locals deutlich besser verständigen kann, wenn man Albanisch spricht. Die meisten sprechen kaum oder gar kein Englisch. Wenn man spezielle Wünsche hat oder selbst ganz einfache Anliegen äussern möchte und kein Albanisch spricht, passiert es nicht selten, dass die Leute einfach weggehen.

Ein großer Vorteil ist z. B., dass man einfach in einem Laden anrufen und sicherstellen kann, dass ein bestimmter Artikel verfügbar ist – so spart man sich unnötige Wege.

Ausserdem durfte (oder musste) ich schon mehrfach als „Übersetzerin“ für viele AdAs des Kontingents einspringen – egal ob im CNS, im CFC oder für die LMTs.

Trotzdem funktioniert der Alltag auch ohne Albanischkenntnisse grundsätzlich sehr gut.

150

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

C lh

496

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja in einer MSD Übung

979

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja in der We

988

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja auf Stufe Kp als es um das Int S ging

960

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Man hat die Situation neu erklärt und neu aufgerollt

948

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Unter Stress, vor allem wenn man Englisch nicht beherrscht

942

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

49

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

COM JLSG MA/XO

486

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Aussage von Person A (native speaker) wurde von Person B missverstanden, weil Person A sich keine Mühe gab, sich dem Niveau seines Gegenübers anzupassen.

846

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Grund für das Missverständnis waren unzureichende Sprachkenntnisse des Konversationspartners (trotz definierter STANAG-Vorgabe).

869

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Slang-Ausdrücke eines Native Speakers wurden falsch/nicht verstanden.

931

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Rückfragen und (er)klären half.

969

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Increased awareness: Slang wurde mehrheitlich vermieden.

944

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Situationen, in denen sprachliche Nuancen entscheidend sein können, z.B. rechtliche Angelegenheiten, Protokolle, etc.

883

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Einsatz in Def NNSC in Korea. Um mit den Angehörigen der koreanischen Streitkräfte kommunizieren zu können, waren oft die Dienste unserer Interpreters nötig.

843

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein.

995

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

49

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

TL LMT K24

490

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, im Restaurant beim Bestellen.

967

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, in einem Meeting. Beim Debriefing kam der Fehler aber aus.

938

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja.

997

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Mit der Übung werden zumindest meine Missverständnisse weniger...

935

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Ich mag es nicht, mit französisch sprechenden CHE PAX Englisch zu sprechen, weil Französisch eine Landessprache ist und ich auch Französisch spreche.

851

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein.

995

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Als LMT arbeiten wir mit Übersetzern.

963

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Die Übersetzer/innen sind nicht nur für die Übersetzung wichtig, sondern auch für das Hintergrundwissen betreffend der Kontakte und der einheimischen Kultur.

843

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

62

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

SO Current Operations RCW

475

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja: Unser TOC Chief hat Watchkeepern Aufträge erteilt, die diese nicht verstanden haben und dann auch nicht ausgeführt haben.

875

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein.

995

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein.

995

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Im beschriebenen Fall habe ich später interveniert und das Missverständnis gelöst.

918

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Es war extrem wichtig, immer wieder nachzufragen und zu prüfen, ob man wirklich verstanden wurde.

903

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Zuwenig Englischkenntnisse!

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn es hektisch ist und in einer Übung schnell gehen muss.

941

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Ja, habe ich vorhin schon erläutert.

964

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Ich arbeitete im RCW nur mit anderen Nationen. Leider sind zuviele des Englischen nur ungenügend mächtig!

895

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

24

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Log Zug

493

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

-

999

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

-

999

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

-

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

-

999

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

-

999

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

-

999

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

24

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Medic

494

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

 Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

 Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro Privat / Privées / Private Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Nicht

995

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Einh Fw SUP COY

485

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn Bedeutungen von Wörter falsch verstanden werden auf Grund des Wissensstandes.

917

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?

Quel âge as-tu ?

Quanti anni hai?*

2

Was ist dein Geschlecht?

Quel est ton sexe?

Qual è il tuo sesso?

 Weiblich / Femme / Femmina Männlich / Homme / Maschio Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?

Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?

Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

SENIOR NCO / MA NCC

481

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?

Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?

Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Meistens italienisch, französisch und englisch

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?

À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?

Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...

Les discussions avec d'autres nations sont-elles...

I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri? *

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

995

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Kann schon sein.

983

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ?
Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Kommunikation

986

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keinen Einfluss

985

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale
- Kulturell / Culturel / Culturale
- Inhaltlich / Contenu / Contenuto
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles /
Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) /
Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) /
Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir
de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Führungssituationen, direkte Kommunikation,

957

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Keine bekannt.

985

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa? *

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?

As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?

Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.

Où et comment ? Veuillez expliquer.

Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni? *

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No**29**

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Viel Glück und gutes Gelingen!

970

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Deputy Airport Manager

477

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?
Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale
- Kulturell / Culturel / Culturale
- Inhaltlich / Contenu / Contenuto
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Sicherheit

989

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

35

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

S1

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, es ging um Ferien und wir haben von zwei unterschiedlichen Dingen gesprochen.

919

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Das Gespräch wurde nochmals vom vorne begonnen

954

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine. Problem gelöst und alle happy

964

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn unterschiedliche Sprachniveaus bestehen

956

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Personalgespräche in Englisch, wenn dies von niemanden die Muttersprache ist, gestalten sich als grosse Herausforderung

881

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT TL K23

490

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja an Rapporten mit anderen Nationen, deren Englisch oft nicht ausreicht. Mann muss einfache Sätze formulieren, dann gehts meistens nach einigen Anläufen.

846

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn nicht alle Beteiligten die Sprache verstehen und sprechen können.

930

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Es dauerte oft einfach länger sich zu verständigen an Rapporten oder Linkups. Es kamen oft die Hände und Füße dazu um es zu klären. Am Telefon war es immer schwierig.

833

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Im Einsatzraum jeden Tag als LMT

968

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

33

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

HQ

498

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nur Kleinigkeiten

982

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nur Kleinigkeiten

982

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja immer

992

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine, konnten immer geklärt werden

965

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn es schnell und trotzdem genau gehen muss

955

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein, es geht immer irgendwie

971

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Als LMT im Auslandseinsatz
Und in der Pflege, für Besprechungen

937

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Es kommt nicht nur auf die Sprechqualität an. Auch geht es mit Menschen insbesondere darum, dass jede Person sich Mühe gibt sich zu verständigen. Die fehlerfreie Wort-Kommunikation ersetzt nicht, die vollumfängliche Kommunikation.

770

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Bei Aufträgen welche vorallem von anderen Nationen falsch verstanden werden. Dies erschwert die einheitliche Auftragserfüllung

874

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Als LMT haben wir mit der Bevölkerung via Übersetzerin kommuniziert

933

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

26

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT Observer, GFP, Chief Analyst

468

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, mehrmals, zum Beispiel wenn zwei Nationen sich bei der Abmachung eines Meetings oder dem Diskutieren eines Protokolls missverstehen.

864

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, ein Mal hat mein Übersetzer mich während eines Meetings mit einem Kontakt nicht verstanden weil mein Englisch zu komplex und fortgeschritten war. Er kannte meine Worte und Wortwahl nicht.

809

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Es wurde einfach so lange (vereinfachtes) Englisch gesprochen, bis die jeweiligen Betroffenen es kapiert haben.

889

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Die Arbeit war dadurch einfach nicht reibungslos und man musste viel nachhaken/hat viel Zeit verloren.

897

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Bei grösseren Meetings mit verschiedenen Nationen, besonders beim Informieren und Befehlsausgaben, wie z.B. beim In Theatre Training oder dem WOG.

854

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Versuche es in der Sprache des anderen zu sagen oder beschreiben, selbst wenn ich die gegebene Sprache fast nicht kann

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

KFOR Einsatz mit drr Swisscoy als LMT Observer

954

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Ich glaube, dass viele Schweizer, die verschiedene Muttersprachen haben, öfters in internationalen Kontexten oder im Militär, Englisch mit einander sprechen, selbst wenn sie die Sprache des anderen gut genug können, weil Englisch in diesem Kontext eine neutrale Sprache ist.

726

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

25

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Die Weitergabe und/oder Verarbeitung von Informationen Primär falsch priorisiert bei multinationalen Aktionen oder Rapporten

876

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Mehrmalige Informationen, ausweichen auf Übersetzungstools (LCHs, online Übersetzer)

916

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Zeitverzögerungen

983

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Hektischen Situationen, mehrer teilnehmenden mit verschiedenen Sprachniveaus. Fehlendes Verständnis für schlechtere Sprachniveau, fehlendes Eingestehen der Partei, welche die Informationen nicht oder nur teilweise aufnimmt oder weitergeben kann

756

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Täglich, LMT Arbeit

981

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

29

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nicht per se missverstanden, aber effektiv nicht verstanden. Mussten mit Händen und Füßen sprechen

900

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Fehlendes Vokabular

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

In Situation in denen es schnell gehen muss

957

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Tägliche Arbeit als LMT

977

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

24

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT COMMANDER

487

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?
Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

-

999

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

S6

498

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

-

999

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

-

999

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

-

999

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

-

999

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

-

999

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

-

998

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

-

999

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

34

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Russisch; Ukrainisch

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Staff Officer HQ, JEC LMT CC

472

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, es kam gelegentlich vor.

Um Missverständnisse zu vermeiden, mussten manche zusammenfassen und wiederholen, was sie meinen oder teilweise umformulieren oder anders ausdrücken.

Vor allem bei unformeller Ausdrucksweise oder Floskeln konnte man missverstanden werden oder wenn man versuchte, eins zu eins aus der Muttersprache ins Englische zu übersetzen.

Bei gewissen Wörtern wie "amendment" wurde gefragt, ob man etwas ändern sollte oder was gemeint ist.

Oder z. B. der englische, einfache Ausdruck "don't worry", der je nach Kultur zu persönlich gewertet wurde.

436

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Grundsätzlich nicht. Ich habe versucht, das Gesagte zu wiederholen und nochmals in anderer Form zu verdeutlichen.

887

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein, ich kann mich konkret an keine Situation erinnern bzw. habe ich durch Nachfragen versucht, alles richtig zu verstehen.

876

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja, durch Nachfragen und Umschreiben und Wiederholen des Gesagten.

934

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine besonderen.

983

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?
Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale
- Kulturell / Culturel / Culturale
- Inhaltlich / Contenu / Contenuto
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché? *

Sobald technische und schwierigere Begriffe gebraucht werden, wie beispielsweise in der Beurteilung und Bewertung von Sachverhalten und Informationen.

850

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein, grundsätzlich wurde jeweils klar und verständlich gemacht, um was es geht.

920

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

 Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale) Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi Keine / Aucun / Nessuno Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?

As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?

Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.

Où et comment ? Veuillez expliquer.

Dove e come? Spiegare.

Als LMT.

992

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein.

995

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

58

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Lastw. Car Fahrer

483

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, wenn's um Transport und Gate Wache angeht Abmachungen geht.

937

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, in diesen Fällen lass ich es mir erklären.

953

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja, in dem es mir erklärt wird und dann ist die Lösung für beide klar.

930

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn es um Fachliches geht.

973

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Ich habe es auch schon erlebt, doch mit Hilfe des Übersetzers (Google) konnte man eine Lösung finden.

898

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Nein
Danke

989

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

21

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Serbisch

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT observer

488

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

-

999

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

-

999

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

-

999

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

-

999

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

-

999

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

-

999

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

-

999

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Bei der Arbeit als LMT

978

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

-

999

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

26

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Pionier

492

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja un deutlich gesprochen

975

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja das gegen über konnte sehr schlecht english

953

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja sprechen mit händen und füßen

967

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Kurze zeit verzögerung

978

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Gefahren situationen da es nicht die muttersprache ist

945

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

33

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Transportzug LKW Fahrer

476

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja mein Niveau nicht so hoch ist oder die andere Nation kaum was englisch spricht
zumbeispiel Türken

899

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja war peinlich aber die andere seit hat das humorvoll genommen und mir das nochmals erklärt mit einem einfacher englisch

878

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine

994

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Verstehe die frage nicht daher kein Kommentar

954

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Bei den Türken beim abladen von Diesel

961

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

25

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Disponent

491

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Hände und füsse

985

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Keine

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Bei Befehlsausgaben, weil andere Nationen sehr schlecht Englisch können

929

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

28

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT Teamleader

486

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail / Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Während eines WOG (Weekly Operational Guidance) Meetings hat ein Angehöriger der griechischen Armee versucht, einem Angehörigen der slowenischen Streitkräfte einen Sachverhalt zu erklären. Spezifisch handelte es sich dabei um das Monitoring einer Protestaktion der kosovoserbischen Minderheit. Problematisch an dem Protest war, dass die eingesetzten Polizisten kein serbisch, sondern nur albanisch sprachen. Deshalb konnte der Grund für den Protest nicht eruiert werden. Die Englischkenntnisse des griechischen Armeeangehörigen reichten nicht aus, um zu erklären, dass beide Parteien zwar im selben Staat (Kosovo) wohnen, sich allerdings aufgrund der Sprachbarriere nicht verständigen können. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass eine sprachliche Barriere es verunmöglichte, jemandem eine sprachliche Barriere zu erklären.

168

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Durch Drittpersonen als ÜbersetzerInnen: Das Missverständnis, welches ich als Drittperson beobachtet hatte, konnte gelöst werden, indem eine andere Angehörige der griechischen Armee (mit besseren Englischkenntnissen) die Rückfragen des Slowenen auf griechisch übersetzen konnte.

722

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Das Missverständnis führte zu einem Zeitverlust, was wiederum zur Folge hatte, dass der Rest des Meetings beschleunigt werden musste und wichtige Themen nicht abschliessend diskutiert werden konnten.

801

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?
Quelle était la nature de ces problèmes de communication?
Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale
- Kulturell / Culturel / Culturale
- Inhaltlich / Contenu / Contenuto
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché? *

Wenn die beteiligten Parteien ungenügende Englischkenntnisse für einen professionellen Austausch aufweisen, insbesondere wenn die besprochenen Entscheide sich auf militärische Operationen (Konsequenzen für lokale Drittpersonen) auswirken.

762

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Während mehreren Meetings im internationalen militärischen Rahmen konnte zwar ein grundlegender Informationsaustausch stattfinden, die sprachlichen Fähigkeiten liessen aber keine anschliessende Diskussion der Fakten, Entscheide und Beobachtungen zu. Entsprechend blieb für alle beteiligten Nationen ein grosser Interpretationsspielraum offen und nachfolgende Befehle blieben entsprechend vage.

607

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

 Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale) Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi Keine / Aucun / Nessuno Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?

As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?

Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.

Où et comment ? Veuillez expliquer.

Dove e come? Spiegare.

Im Rahmen meiner Arbeit als Mitglied eines Liaison and Monitoring Teams (LMT).

922

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Ich freue mich auf die Umfrageergebnisse!

959